

ENDEREÇOS AFETADOS

CANOAS

LEGENDA

- ÁREA INUNDADA EM 06/05/24
- MANCHA URBANA
- LIMITES MUNICIPAIS
- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
- EDIFICAÇÕES

CONCENTRAÇÃO DE ENDEREÇOS AFETADOS

	Total	Afetados	%
Endereços	176.957	75987	42,9
Domicílios Particulares	155.418	66818	43
Domicílios Coletivos	103	38	36,9
Estabelecimentos de Ensino	279	116	41,6
Estabelecimentos de Saúde	325	52	16
Estabelecimentos Agropecuários	45	15	33,3
Estabelecimentos Religiosos	546	301	55,2
Estabelecimentos Outras Finalidades	16661	7170	43
Estabelecimentos em Construção	3580	1477	41,2

Área inundada
Fonte: Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353> ajustada pela Prefeitura municipal de Canoas.

Edificações base Openbuilding e demais camadas
Possantti, I., et. al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.6) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11226353>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Sofia Amon Idiart

